

QARAQALPAQ KO`RKEM O`NERINDE TEATRDIN` ORNI

M.Yusupbaev

ilmiy basshi

M.Djumabayev

O`zbekstan ma`mleketlik ko`rkem o`ner
ham ma`deniyat instituti Nukus filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972764>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2023 yil
Ma`qullandi: 23-May 2023 yil
Nashr qilindi: 26-May 2023 yil

KEY WORDS

*Teatr, saxna, aktyor, rejissyor,
truppa, repertuar, talant.*

ABSTRACT

Maqalada Berdaq atindag`i qaraqalpaq ma`mleketlik akademiyaliq muzikali teatrinin` tariyxi, birinshi qaraqalpaq teatr truppsi, teatr ko`rkem o`nerinin` rawajlanishi tuwrali so`z etiledi.

Derlik juz jilliq tariyxqa iye “**Berdaq atindag`i Qaraqalpaq Ma`mleketlik Akademiyaliq Muzikali Teatri**” 1926-jildan, bugingeh shekem Qaraqalpaq xalqinin` ma`deniyati, urp-a`det da`sturleri ham milliyligin dunya ju`zine tanitiw menen bir qatarda dunya ju`zine belgili dramaturglerdin` qa`lemine tiyisli pyesalardi sahnalastirip xalqimizdin ma`deniyati, ma`nawiyati ha`m sana-seziminin` rawajlanishina salmaqli u`les qosip kiyatir.

Bul Teatr usi kunge shekem ko`rkem o`ner rawajlanishinin` turli da`wirlerin bastan keshirip, o`zining` repertuarindag`i biri-birin qaytalamaytug`in, turli janrdag`i spektaklleri menen elegh diyin tamashago`ylerdin` kewlin alip kelmekte. O`zbekstan Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevtin` “2022-jil 2-fevraldag`i ma`deniyat ham ko`rkem o`ner tarawlarin ja`nede rawajlantiriwg`a arnawli qosimsha is-ilajlar haqqinda”g`i qarari teatr do`retiwshiligin rawajlandiriwg`a arnalg`an joba ham is-ilajlar ushinda a`hmiyetli nizamli tiykar boldi.

Birinshi qaraqalpaq teatr truppsi 1926-jili “Tan` nuri” ati menen sho`lkemlestiriledi. Sho`lkemlestirishiler Zarip Qosimov, A`bdiraman O`teпов, Qasim Awezov ham Asan Begimovlar. Birinshi ko`rkemlik jaqtan basshi Z.Qasimov. A.O`teпов, J.Aymurzayev, G.Ubaydullayev. M.Matjanov, B.Seyitov, J.Seyitova, T.Seytmamutovlar teatrdin` da`slepki do`retiwshileri edi. Teatr “Tilek jolinda” (Q.Awezov) spektakli menen ashilg`an. 1930-jil “Qaraqalpaq ma`mleketlik teatri” atag`i berilgen bolsa 1939-jili K.S.Stanislavskiy ati berildi ham teatr “Stanislavskiy atindag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik muzikali drama ham komediya teatri” dep aytilatug`in boldi. Teatr o`mirinde jan`a da`wir 1934-jil Maskva ma`mleketlik teatr ko`rkem o`neri instituti janinda Qaraqalpaq studiyasinin` ashiliwi ha`m 1939-jili teatrg`a sol institutti tamamlap kelgen 27 aktyor ham rejissyorlardin` kelip qosiliwi menen baslandi. “Vassa Jeleznova” (M.Gorkiy), “Maysaranin` isi” (Hamza), “Jarliliq ayp emes” (A.Ostrovskiy), “Skapennin` hiyleleri” (Molyer), “Alpamis” (N.Dawqarayev), “Rus kisileri” (K.Simonov) ha`m

basqa usi siyaqli spektakllar milliy rejissura ham aktyorlik ko'rkem o'neri jaqsi rawajlang'anlig'inin ayqin da'lili edi. 1950-jil teatr Tashkent teatr ha'm suvretshilik ko'rkem o'neri institutin tamamlap kelgen jas kadrlar menen toltirildi. Rejissyorlik bo'limin tamamlap kelgen T.Allanazarov birinshi qaraqalpaq professional rejissyori boldi. 1940-1960-jillardag'i teatrdin repertuari temasi ham janqliq jaqtan bayitildi. Zamanago'y, tariyxiy temalarda, milliy dramaturgiya, qon'si o'zbek ham qazaq dramaturgiyasi u'lgileri sonin'day-aq Batis Evropa dramaturgiyasinin shig'armalari sahnalastirildi. "Aygul ham Abat" (J.Aymurzayev), "Suymegenge suykenbe" (S.Xojaniyazov), "Altin ko'l" (Uyg'un), "G'ariyp Ashiq" (A.Begimov T.Allanazarov), "Tartyuf" (J.Molyer), "Urlang'an baxt" (I.Franko), "Berdaq", "Qadirdan doktor", "Sheberxannin shirmawig'i" (J.Aymurzayev), "Talwas", "Ziyada", "Baxt" (S.Xojaniyazov), "Shubxa" (Uyg'un), "Prokuror" (Yo Shukurov) siyaqlilar sol waqittag'i en jaqsi spektakllar qatarinan. Usunday spektakllardi sahnalastiriw waqtinda teatr do'retishilik jama'atide O'zbekstan ham Qaraqalpaqstan xaliq artistleri Y.Sharipov, T.Allanazarov, X.Saparov, Y.Mamutov, S.O'tepbergenov, M.Matjanov, Y.Allamuratovlar qizg'in miynet islep atr edi.

60-jillardin aqirinda teatrd a'wladlar almasiwi na'tiyjesinde turg'inliq da'wiri baslandi.70-jillar jaslar esabina teatr ja'ne o'z abirayin tiklep aldi. Teatrg'a kelgen Quwatbay Abdireyimov, Najmatdin An'satbayev, Shamurat O'temuratov, Dosbergen Ranov, Rayxan Saparova, Jalg'as Sultabayev, Bayram Matjanovlar teatr ko'rkem o'nerin jan'a ideyalar ham sheshimler, obraz ham temalar menen bayitdi.

Sol da'wirde saxnag'a "Otello" (Shekspir), "Ana jer ana" (Ch.Aytmatov), "Revizor" (N.Gogol), "Ay tutilgan tu'nde" (M.Karim), "O'n uchinchi rais" (A.Abdullin), "Tobutdan tovush" (A.Qahhor), "Arizasiga ko'ra" (O.Umarbekov), "Andermushlik Atmandar" (T.Minullin), "Xonuma" (Sagareli) siyaqli spektakllar qoyildi. 1987-jili birinshi qaraqalpaq operasi "Ajiniyaz" teatr do'retiwshi topari ta'repinen I.Yusupov liberettosina N.Muxammeddinov namasi menen saxnalastirildi. Al 1996-jili bolsa teatr saxnasina birinshi qaraqalpaq baleti "Ayjamal" qoyildi.

G'aresizliktin da'slepki jilinda teatrg'a "Berdaq" ati beriledi. A'yne sol waqitlarda jan'a zaman qaharmani, tariyxiy tulg'alarimiz, Watang'a muhabbat ja'nede basqa temalar suvretlengen shig'armalar teatr saxnasinnan bekkem orin aladi. Misal retinde: "Sahip-qiran" (A.Oripov), "Adalatqa qiyamet" (S.Xojaniyazov), "Ernazar Alako'z" (A.Utaliyev), "Injiqtin muhabbati", "Jabayi gu'ller" (K.Raxmanov) spektakllarin aytsaq boladi. Harkimnin o'z zamani bar degenindey, teatrd zaman sol waqitlarda O.Qosimbetov, M.Sapaeva, T.Qayipnazarova, B.Uzaqbergenov, M.Xalmuratova, Z.Sayipova, J.Sultabayev, B.Nazarimbetov, J.Sag'indikova, R.Qutekeyeva, E.Aytneyazova, M.Ismaylova, S.Dawletova, Q.Qalandarovlar jetekshi aktyorlar qatarinda edi.

Elege diyin teatr o'z iqlasbentlerin joyqtan emes. Bugungi kunde siz teatr saxnasinda "Xalq ushin", "Tumaris", "Jamiyla", "Ayazi", "Saqawat bag'i", "Luvr uyregi", "Lift", "Klinika", "Gamlet" ha'm tag'i basqada sol siyaqli xalqtin kewlinen shig'ip kiyatirgan spektakllardi ko'riwin'iz mumkin. 2017-jili teatrg'a "Akademik" teatr atagi berildi, sonnan berli teatr "Berdaq atindagi qaraqalpaq ma'mleketlik akademiya muzikali teatri" dep ataladi. Teatr truppasinin "Akademik" teatr da'rejesine jetisiwi an'satliq penen bolgan joq. Ja'han ham milliy dramaturgiya shig'armalar, Qaraqalpaqstanda birinshi ret usi teatrd saxnalastirildi. Teatr do'retiwshi toparinin putkil qaraqalpaq ko'rkem o'nerinin rawajlanina

ta'siri, milliy ma'deniyatimizda tutqan orni ayriqsha ekenin ulken maqtanish penen aytip o'tiwimiz kerek.

Biz teatrdin` tariyxi ham buginine qarap, onin` keleshekte elede biyiklerge o`rley beriwine, putkil dunyanin` ko`rkem o`ner iqlasbentleri ha`wes etetug`in da`rejelerge jetisiwine tileklespiz.

Paydalanilg`an a`debiyatlar:

- 1.Sh.M.Mirziyoyev (Pravda vostoka)Ukaz Prezidenta Uzbekistana Sh.M.Mirziyoeva № 164(14934) 2-fevral 2022j
- 2.J.Maxmudov, X.Maxmudova 102 b "Rejissura asoslari" Toshkent O`zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashiriyoti. 2008 j
- 3.Romil Pavlovich Sobolev »Kak kino stalo iskusstvom» Izdatelstvo Mistetsstvo Kiev Sverdlova 19 b-7 1975 j.
4. Teshebay Bayandiev. Quatbay Abdireimov.Izdatelstvo Karakalpakstan 9 b 1987j.
5. Respublikanskiy arxiv Respubliki Karakalpakstan 141\621 12 .1990 ofis 1 delo 28 karakalpakscoe liniya po kinofikatsiy i kinofilm.
6. Ustaz joli «52(337)18.12.2004 3 b
7. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005 j

INNOVATIVE
ACADEMY